

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 53–57

VPLYV AKÚTNEHO STRESU A NANOČASTÍC USPIONS NA AKTIVITU KATALÁZY NORMOTENZNÝCH A SPONTÁNNĚ HYPERTENZNÝCH POTKANOV

Laubertová L.¹, Žitňanová I.¹, Bališ P.², Bernátová I.², Dvořáková M.¹

¹Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, LF UK, Bratislava

²Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV
Bratislava

monika.dvorakova@fmed.uniba.sk

SÚHRN

Ultra malé superparamagnetické nanočastice oxidov železa (USPIONS) vďaka svojim fyzikálno-chemickým vlastnostiam majú veľký potenciál použitia v rôznych biomedicínskych a klinických aplikáciách. Niekoľko štúdií však popisuje, že podávanie rôznych nanočastíc oxidov železa, zvyčajne používaných ako kontrastné látky, môžu vyvolať oxidačný stres. Ich interakcie s biomakromolekulami sa však zriedka študovali a to najmä v podmienkach akútneho stresu. Keďže oxidačný stres zohráva významnú úlohu v patogenéze hypertenzie, je preto potrebné dôkladne poznať všetky mechanizmy, ktoré úzko súvisia s používaním nanočastíc v medicínskych aplikáciách. Táto štúdia bola navrhnutá za účelom sledovania vplyvu akútneho stresu a USPIONS na aktivitu katalázy v erytrocytoch normotenzných (WKY) a spontánne hypertenzných (SHR) potkanov.

Kľúčové slová: kataláza; akútny stres; superparamagnetické nanočastice oxidov železa; USPIONS; hypertenzia

ABSTRACT

Ultrasmall superparamagnetic iron oxide nanoparticles (USPIONS) have a great potential for use in a variety of biomedical and clinical applications due to their physico-chemical properties. Several studies have reported that the administration of various iron oxide nanoparticles, commonly used as contrast agents, can cause oxidative stress. However, interactions between them have rarely been studied, especially in conditions of acute stress. Because oxidative stress plays an important role in the pathogenesis of hypertension, it is therefore necessary to understand thoroughly all the mechanisms that are closely related to the use of nanoparticles in medical applications. This study was designed to monitor the effect of acute stress and USPIONS on catalase activity in erythrocytes of normotensive (WKY) and spontaneously hypertensive (SHR) rats.

Key words: catalase; acute stress; superparamagnetic iron oxide nanoparticles; USPIONS; hypertension

ÚVOD

Hypertenzia je najčastejším zdravotným problémom vo vyspelých krajinách. Neliečená hypertenzia vedie k mnohým degeneratívnym ochoreniam, vrátane infarktu myokardu, zlyhania srdca, mŕtvice, ochorenia periférnych artérií a je aj príčinou chronického ochorenia obličiek (P e d r o - B o t e t a kol., 2000). Čoraz viac dôkazov potvrdzuje, že antioxidantný stres zohráva rozhodujúcu úlohu v patogenéze hypertenzie, ale mechanizmy prispievajúce k zvýšenej produkcii reaktívnych metabolitov kyslíka (ROS) pri hypertenzii nie sú dostatočne objasnené (A m i r k h i z i a kol., 2010). Reaktívne metabolity kyslíka (ROS) majú vo vaskulárnych redoxných systémoch u pacientov s hypertenziou rôznu úlohu, čo naznačuje, že pre lepšie pochopenie hypertenzie je potrebné brať do úvahy zložitost redoxných systémov v rôznych priestorových spektrách (A h m a d a kol., 2013). Pritom je nevyhnutné sa zaoberať aj samotným vplyvom rôznych endogénnych a exogénnych faktorov, ktorým je pacient s hypertenziou vystavený pri rôznych diagnostických vyšetreniach.

V posledných rokoch sú rôzne nanočastice oxidov železa objektom viacerých štúdií, najmä kvôli ich vlastnostiam využiteľným v biomedicíne. V biomedicínskych aplikáciách sa používajú najčastejšie ako kontrastné látky pri magnetickej rezonancii (R o c h e t t a kol., 2013). Problém pri použití rôznych typov nanočastíc oxidov železa v biomedicínskych aplikáciách môže predstavovať ich potenciálna toxicita a schopnosť zvyšovať oxidačný stres (W i l k i n s o n a kol., 2012).

Oxidačný stres je často spájaný s viacerými biochemickými, fyziologickými a patofyziologickými dejmi. Schopnosť nanočastíc zvyšovať oxidačný stres je najčastejšie prisudzovaná najmä ich schopnosti prispievať k tvorbe ROS (M a n k e a kol., 2013). Netreba však zabúdať na obranný antioxidantný systém zahrňujúci antioxidantné enzýmy, ako je superoxidodismutáza, glutatiónpoxidáza a kataláza, ktoré majú schopnosť eliminácie ROS vrátane superoxidového aniónu a peroxidu vodíka (M i c h i e l s a kol., 1994).

Ultra malé superparamagnetické nanočastice oxidov železa (USPIONS). sú syntetické častice maghemitu ($\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$) alebo magnetitu (Fe_3O_4) s veľkosťou jadra medzi 10 nm a 100 nm, pričom magnetit je zmesou oxidov FeO a Fe_2O_3 . Nanočastice USPIONS sú obalené polyetylén glykolom (PEG), ktorý zabezpečuje ich stabilitu a biokompatibi-

litu, zlepšuje ich distribúciu a znižuje ich vychytávanie mononukleárnym fagocytárnym systémom (W a h a j u d d i n a kol., 2012).

Úlohou tejto štúdie bolo sledovať vplyv akútneho stresu a ultra malých superparamagnetických nanočastíc oxidov železa (USPIONS) na aktivitu katalázy, jedného z antioxidantných enzýmov v erythrocytoch normotenzných (WKY) a spontánne hypertenzných potkanov (SHR).

Laboratórne zvieratá

V štúdiu boli použité normotenzné potkany (WKY, Wistar Kyoto) a spontánne hypertenzné potkany (SHR—spontaneously hypertensive rats) z firmy Velaz s. r. o., Česká republika. WKY potkany boli použité ako kontrola k sledovaniu vplyvu rôzneho fenotypu na daný parameter. WKY a SHR potkany (12 až 16 týždňov staré) boli kŕmené granulovaným krmivom vyrábaným firmou Altromin, konkrétne zmesou 1320-variant P, so zníženým obsahom fytoestrogénov, s obsahom železa 192,51 mg/kg zmesi a mali voľný a neobmedzený prístup ku krmivu a vode. Potkany boli držané v štandardných podmienkach s pravidelným striedaním svetla a tmy (12/12 h). Všetky potkany mali implantované katétre do karotickej artérie pre meranie krvného tlaku a do jugulárnej vény pre infúzne podávanie nanočastíc vo fyziologickom roztoku alebo samotného fyziologického roztoku. Kanylácia bola urobená v celkovej anestéze izofluranom (3 %) deň pred samotným experimentom, v prítomnosti látky meloxicam (2 mg/kg hmotnosti tela) na prevenciu pooperačnej bolesti. Všetky experimenty boli schválené štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Model akútneho stresu

Akútny stres bol u laboratórnych zvierat navodený metódou air-jet (prúd vzduchu do hornej časti hlavy potkana) podľa modifikovaného protokolu (N a k a m o t o a kol., 2007). V našich pokusoch sme použili 5 s prúd vzduchu 10 min pred, 10 a 75 min po podaní USPIONS.

Testované nanočastice

Ultra malé superparamagnetické nanočastice oxidov železa (USPIONS) (Sigma-Aldrich, UK) boli pokusným zvieratám podávané intravenózne počas 10 min infúzie do jugulárnej vény. Nanočastice magnetitu (Fe_3O_4) o veľkosti jadra 30 nm (1 mg Fe/ml) boli obalené biokompatibilným obalom z polyetylén glykolu. Po 100 minútach od ich po-

dania bola zvieratám odobraná krv a následne boli zvieratá dekapitované v bezvedomí po krátkej narkóze CO₂.

Rozdelenie laboratórných zvierat a dizajn experimentu

V každej testovanej skupine bolo 6–8 laboratórných zvierat. Podrobný dizajn experimentu je uvedený v Tab. 1.

Rozdelenie laboratórných zvierat do podskupín s rôznym fenotypom (WKY a SHR):

Kontrola – potkanom bol infundovaný iba fyziologický roztok.

Stres – potkanom bol infundovaný fyziologický roztok a boli vystavené akútnemu stresu.

USPIONs – potkanom boli infundované USPIONs v dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti.

USPIONs + stres – potkanom boli infundované USPIONs v dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti a boli vystavené akútnemu stresu.

METÓDY

Aktivita katalázy (CAT) v erythrocytoch bola stanovená v lyzátoch erythrocytov komerčným kitom (Cayman Chemical Company, USA).

Na štatistickú analýzu bol použitý štatistický softvér StatsDirect 3, verzia 3.2.109. (StatsDirect® Ltd., UK). Hladina významnosti bola definovaná ako $P < 0,05$. Údaje sú uvedené ako priemer \pm štandardná chyba priemeru (SEM). Normalita bola analyzovaná Shapiro-Wilk testom. Keďže sa jednalo o normálnu distribúciu hodnôt bola následne použitá analýza rozptylu (ANOVA). Rozdiel medzi kontrolami v jednotlivých fenotypových skupinách bol analyzo-

vaný pomocou One-way ANOVA testu s použitím Bonferroni post hoc testu. Rozdiely medzi podskupinami boli analyzované pomocou Two-way ANOVA testu s použitím Bonferroni post hoc testu. Na detekciu variácií medzi skupinami alebo v rámci vnorených podskupín bola použitá Fully Nested Random ANOVA.

VÝSLEDKY

V skupine potkanov WKY nedošlo k signifikantným zmenám v aktivite CAT v erythrocytoch medzi podskupinami. Akútny stres, USPIONs a kombinácia akútneho stresu a USPIONs nemali žiadny vplyv na aktivitu CAT v erythrocytoch.

V skupine potkanov SHR mali podskupiny vystavené kombinácii akútneho stresu a USPIONs signifikantne vyššiu aktivitu CAT v porovnaní s kontrolnou podskupinou (SHR-C vs. SHR-S + U, $P = 0,0051$) a v porovnaní s podskupinou vystavenou iba akútnemu stresu (SHR-S vs. SHR-S + U, $P = 0,0098$). Akútny stres nemal žiadny vplyv na aktivitu CAT v porovnaní s kontrolou.

Medzi kontrolnými podskupinami s odlišným fenotypom (WKY-C vs. SHR-C) nedošlo k významnej zmene aktivity CAT v erythrocytoch.

Signifikantné zvýšenie aktivity CAT sme zistili v podskupinách SHR v porovnaní s podskupinami WKY s rovnakou expozíciou (WKY-S vs. SHR-S, $P = 0,0328$; WKY-U vs. SHR-U, $P = 0,0023$; WKY-S + U vs. SHR-S + U, $P \leq 0,0001$).

Vo fenotypových skupinách potkanov WKY a SHR bola štatisticky významná asociácia v aktivite CAT medzi skupinami a podskupinami ($P < 0,0001$, $P = 0,0116$).

Tab. 1. Dizajn experimentu

Skupina	Stabilizácia 20-30 min	5 s	Stabilizácia 10 min	10 min i.v. infúzia	Stabilizácia 10 min	5 s	Stabilizácia 70 min	5 s	Stabilizácia 10 min
Kontrola				Fyziol. roz.					
Stres		Air-jet		Fyziol. roz		Air-jet		Air-jet	
USPIONs				SPIONs					
USPIONs+ Stres		Air-jet		SPIONs		Air-jet		Air-jet	

Obr. 1. Vplyv akútneho stresu, USPIONs a ich kombinácie na aktivitu katalázy (CAT) v erythrocytoch normotenzných Wistar-Kyoto (WKY) a spontánne hypertenzných (SHR) potkanov

C (Kontrola) – potkanom WKY, resp. SHR bol podaný fyziologický roztok v dávke 1 ml/kg telesnej hmotnosti; **S (Akútny stres)** – potkanom WKY, resp. SHR bol podaný fyziologický roztok v dávke 1 ml/kg telesnej hmotnosti a boli vystavené akútnemu stresu; **U (USPIONs)** – potkanom WKY, resp. SHR bol podaný USPIONs v dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti; **U+S (USPIONs + akútny stres)** – potkanom WKY, resp. SHR bol podaný USPIONs v dávke 1 mg/kg telesnej hmotnosti a bol vystavený akútnemu stresu. Hodnoty sú udané ako priemer \pm SEM

DISKUSIA

Oxidačný stres je spôsobený nerovnováhou medzi tvorbou oxidantov a antioxidantným obranným systémom, zahŕňajúcim enzýmové, ako aj neenzýmové antioxidanty (Ahmada kol., 2013). Práve oxidačnému stresu sa pripisuje hlavná úloha v mechanizme zodpovednom za vznik a rozvoj hypertenzie (Baradaran kol., 2014). Preto je dôležité sa v prevencii, ako aj liečbe hypertenzie zamerať na zabránenie vzniku a zníženie vplyvu oxidačného stresu, práve elimináciou negatívnych vplyvov vyvolaných rôznymi endogénnymi a exogénnymi faktormi.

Ultra malé superparamagnetické nanočastice oxidov železa USPIONs sú v súčasnosti často študované. V našej štúdií, dávka USPIONs podávaná laboratórnym zvieratám predstavovala ekvivalent dávky, ktorá je používaná v klinickej praxi. Kombinácia USPIONs s akútnym stresom bola zvolená kvôli faktu, že pacienti sú počas intravenózne aplikácie kontrastnej látky, ako aj v dôsledku svojho ochorenia, tak aj samotného vyšetrenia vystavení stresu, ktorý následne môže ovplyvniť fyziologické a biochemické procesy v organizme (Stefánsson kol., 2011).

Pri porovnaní kontrolnej normotenznej WKY a kontrolnej hypertenznej SHR podskupiny potkanov sme ne-

zaznamenali signifikantné zmeny v aktivite katalázy (CAT). Viaceré práce sa zameriavali na štúdium vzťahu medzi hypertenziou a aktivitou antioxidantných enzýmov, avšak výsledky týchto štúdií boli značne protichodné a sú neustále predmetom diskusií (Amirkhizi a kol., 2010).

Signifikantné zvýšenie aktivity CAT sme pozorovali u v hypertenznej podskupine SHR potkanov vystavených kombinácii akútneho stresu a USPIONs v porovnaní s kontrolnou SHR podskupinou. Taktiež sme zaznamenali signifikantné zvýšenie aktivity CAT v SHR podskupine vystavenej kombinácii akútneho stresu a USPIONs v porovnaní s podskupinou vystavenou len stresu. Pritom samotný akútny stres alebo USPIONs nevyvolal zmeny v aktivite CAT. Domnievame sa, že práve súčinnosť oboch faktorov spôsobila sledované zmeny, pričom môže ísť o samotné zvýšenie aktivity CAT alebo indukciu expresie tohoto enzýmu. Napriek tomu, že kontrolné podskupiny s rôznym fenotypom nevykazovali signifikantné rozdiely v aktivite CAT, pri porovnaní ostatných podskupín s rôznym fenotypom, ale rovnakou expozíciou, sme zaznamenali signifikantné zvýšenie aktivity sledovaného enzýmu. Akútny stres v kombinácii s USPIONs pravdepodobne indukoval tvorbu ROS. Keďže samotná hypertenzia je charakteristická zvýšenou produkciou ROS, miera produkcie ROS vyvolala intenzívnejšie antioxidantné obranné mechanizmy, ktoré sa prejavili na zvýšení aktivity CAT (Madiamala a kol., 2007; Palmer a kol., 1995).

V skupine normotenzných potkanov sme nezaznamenali žiadne zmeny v aktivite CAT. Vzhľadom ku kratšej expozícnej dobe sledovaných faktorov je možné predpokladať, že v prípade ich vplyvu na vznik oxidačného stresu, neenzýmová ako aj enzýmová obrana bola postačujúca na elimináciu oxidačných procesov bez zmeny aktivity antioxidantných enzýmov. Antioxidantná obrana v živých systémoch pôsobí na mnohých úrovniach, pričom antioxidantné enzýmy predstavujú prvú úroveň (Ifford a kol., 2017). Viaceré štúdie zistili, že aj dĺžka expozície nanočasticami je veľmi podstatným faktorom (Arapetants, 1997; Park a kol., 2014). Okrem tohto faktoru zohráva podstatnú úlohu použitá koncentrácia a stabilita použitých nanočastíc, ako aj stabilita ich povrchov (Nqvi a kol., 2010).

Naše výsledky potvrdzujú zistenia viacerých *in vivo* a *in vitro* štúdií, ktoré popisovali nízku mieru toxicity rôznych typov nanočastíc oxidov železa (Jeng a kol., 2006; Karlsson a kol., 2009; Kim a kol., 2006). Výsledky

tejto štúdie ponúkajú nové otázky ohľadne mechanizmov, ktoré indukovali zvýšenie aktivity katalázy u hypertenzných jedincov, ako aj účinku dlhodobšieho vplyvu testovaných nanočastíc na organizmus, ktoré majú veľký potenciál byť súčasťou biomedicínskych aplikácií.

POĎAKOVANIE:

Táto práca vznikla na základe finančnej podpory grantu APVV-16-0263.

LITERATÚRA

1. **Ahmad, A. et al. (2013):** The role of the endogenous antioxidant enzymes and malondialdehyde in essential hypertension. *Journal of Clinical and Diagnostic Research*. doi: 10.7860/JCDR/2013/5829.3091.
2. **Airapetyants, M. G. (1997):** A novel concept concerning participation of cerebral hypoxia in pathogenesis of neuroses. *Zhurnal Vyshei Nervnoi Deyatelnosti Imeni I. P. Pavlova*, 47(2), pp. 412–416.
3. **Amirkhizi, F. et al. (2010):** Assessment of antioxidant enzyme activities in erythrocytes of pre-hypertensive and hypertensive women. *Journal of Research in Medical Sciences*, 15(5), pp. 270–278.
4. **Baradaran, A., Nasri, H. and Rafieian-Kopaei, M. (2014):** Oxidative stress and hypertension: Possibility of hypertension therapy with antioxidants. *Journal of Research in Medical Sciences*, 19(4), pp. 358–367.
5. **Ighodaro, O. M. and Akinloye, O. A. (2018):** First line defence antioxidants-superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GPX): Their fundamental role in the entire antioxidant defence grid. *Alexandria Journal of Medicine*, doi: 10.1016/j.ajme.2017.09.001.
6. **Jeng, H. A. and Swanson, J. (2006):** Toxicity of metal oxide nanoparticles in mammalian cells. *Journal of Environmental Science and Health—Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering*. doi: 10.1080/10934520600966177.
7. **Karlsson, H. L. et al. (2009):** Size-dependent toxicity of metal oxide particles—A comparison between nano- and micrometer size. *Toxicology Letters*. doi: 10.1016/j.toxlet.2009.03.014.
8. **Kim, J. S. et al. (2006):** Toxicity and tissue distribution of magnetic nanoparticles in mice. *Toxicological Sciences*. doi: 10.1093/toxsci/kfj027.
9. **Manke, A., Wang, L. and Rojanasakul, Y. (2013):** Mechanisms of nanoparticle-induced oxidative stress and toxicity. *BioMed Research International*. doi: 10.1155/2013/942916.
10. **Medina-Lezama, J. et al. (2007):** Prevalence and patterns of hypertension in Peruvian Andean Hispanics: the PREVENTION study. *Journal of the American Society of Hypertension*. doi: 10.1016/j.jash.2007.02.003.
11. **Michiels, C. et al. (1994):** Importance of SE-glutathione peroxidase, catalase, and CU/ZN-SOD for cell survival against oxidative stress. *Free Radical Biology and Medicine*. doi: 10.1016/0891-5849(94)90079-5.
12. **Nakamoto, M. et al. (2007):** Azelnidipine attenuates cardiovascular and sympathetic responses to air-jet stress in genetically hypertensive rats. *Hypertension Research*. doi: 10.1291/hypres.30.359.
13. **Naqvi, S. et al. (2010):** Concentration-dependent toxicity of iron oxide nanoparticles mediated by increased oxidative stress. *International Journal of Nanomedicine*. doi: 10.2147/IJN.S13244.
14. **Palmer, A. et al. (1995):** Risk factors for ischaemic heart disease and stroke mortality in young and old hypertensive patients. *Journal of Human Hypertension*, 9(8), pp. 695–697.
15. **Park, Y. C. et al. (2014):** Effect of PEG molecular weight on stability, T2 contrast, cytotoxicity, and cellular uptake of superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs). *Colloids and Surfaces B: Biointerfaces*. doi: 10.1016/j.colsurfb.2014.04.027.
16. **Pedro-Botet, J. et al. (2000):** Decreased endogenous antioxidant enzymatic status in essential hypertension. *Journal of Human Hypertension*. doi: 10.1038/sj.jhh.1001034.
17. **Rochette, L. et al. (2013):** Nitric oxide synthase inhibition and oxidative stress in cardiovascular diseases: Possible therapeutic targets? *Pharmacology and Therapeutics*. doi: 10.1016/j.pharmthera.2013.07.004.
18. **Stefánsson, B. V., Haraldsson, B. and Nilsson, U. (2011):** Acute oxidative stress following intravenous iron injection in patients on chronic hemodialysis: A comparison of iron-sucrose and iron-dextran. *Nephron—Clinical Practice*. doi: 10.1159/000321645.
19. **Wahajuddin, S. A. (2012):** Superparamagnetic iron oxide nanoparticles: Magnetic nanoplatforms as drug carriers. *International Journal of Nanomedicine*. doi: 10.2147/IJN.S30320.
20. **Wilkinson, K. et al. (2012):** Visualization of custom-tailored iron oxide nanoparticles chemistry, uptake, and toxicity. *Nanoscale*. doi: 10.1039/c2nr32572a.